

АУДИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ

Т.М. Евстифеева

старший преподаватель

кафедры русского языка как иностранного в профессиональном обучении ФДОИГ ИДО БГУ

Минск, Беларусь

Evstifeeva@bsu.by

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565141>

Аннотация. *Статья посвящена проблеме обучения аудированию на занятиях по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный (профессионально ориентированное обучение)». Рассмотрены трудности, возникающие у иностранных граждан при восприятии звучащей речи в рамках освоения языка специальности, а также предложены некоторые способы включения аудирования в учебные занятия.*

Ключевые слова: *аудирование, научный стиль речи, язык специальности, восприятие звучащей речи, профессионально ориентированное владение.*

Одним из важных направлений деятельности Белорусского государственного университета (БГУ) является обеспечение стратегии экспорта образовательных услуг. В эпоху интернационализации высшего образования и развития мирового рынка образовательных услуг важной задачей становится удержать и увеличить качественный и количественный состав иностранного контингента, прибывающего на обучение по программам первой и второй ступеней высшего образования, а также на курсы изучения русского языка как иностранного или в рамках программ образовательного туризма. Одним из главных условий достижения этих целей является качественная языковая подготовка иностранных граждан.

Факультет доуниверситетского образования иностранных граждан Института дополнительного образования БГУ реализует обучение иностранных слушателей с 1961 года. За период существования сотрудниками факультета накоплен уникальный опыт работы с представителями более 100 государств. Чаще всего иностранные граждане, обучающиеся на факультете, изучают русский язык и общеобразовательные дисциплины с целью последующего обучения в высших учебных заведениях. Важной задачей преподавателей является научить слушателей читать, понимать и анализировать литературу по их будущей специальности, вести беседы на темы, связанные с выбранным профилем обучения. Для этого слушатели должны изучить стиль научной речи, овладеть стратегиями понимания информации, содержащейся в учебно-методических пособиях, монографиях, научных журналах, справочниках,

аннотациях и др. Отличительными признаками стиля научной литературы являются: точность передаваемой информации, информационный характер и строгая логическая последовательность изложения, отсутствие активного деятеля, незначительное количество экспрессивных и оценочных элементов. Изучение языка специальности вызывает у иностранных слушателей ряд трудностей, которые связаны со спецификой научного стиля речи. На начальном этапе обучения особенно трудным представляется аудирование, так как терминологическая лексика, сложные обороты речи, специфические для определенного профиля лексико-грамматические конструкции не входят в активный словарный запас и подобную лексику сложно воспринимать на слух.

Как известно, аудирование состоит из одновременного восприятия языковой формы и понимания содержания высказывания. Вне учебной ситуации иностранные слушатели регулярно сталкиваются с трудностями восприятия речи на слух, что обусловлено однократностью и кратковременностью предъявления информации, пониманием речи незнакомых людей, индивидуальными особенностями голоса и речи, наличием или отсутствием зрительной опоры [1, с. 24].

Понимание звучащей речи осложняется еще больше, если это профессиональная лексика, с которой иностранные студенты встречаются на протяжении обучения в вузе. К сожалению, на учебных занятиях по дисциплине «Русский язык как иностранный (профессионально ориентированное владение)» аудированию уделяется недостаточно времени. Следует учитывать, что помимо развития аудитивных навыков с помощью реализации продуманной стратегии по обучению аудированию возможно развивать и поддерживать интерес к изучению языка специальности. Во-первых, корректно подобранный материал и задания способны мотивировать обучающихся к активной деятельности и изучению предъявленной темы, во-вторых, стимулировать речевую деятельность и обеспечить управление процессом обучения, а также организовать обратную связь и самоконтроль. Аудирование стоит включать не только в учебный процесс, но и в промежуточный и итоговый контроль [2, с. 117].

При предъявлении материала для прослушивания не обязательно использовать только тексты из учебника. Важно, чтобы слушатели учились понимать звучащую речь из разных источников. Это могут быть фрагменты видеолекций, информационных сообщений, новостей по изучаемой теме, интервью и др. После выполнения заданий обучающиеся могут прослушать материал еще раз, но уже с опорой на печатный текст. Таким образом они

смогут восполнить пробелы, если таковые возникли. Важно разнообразить формы предлагаемых заданий, чтобы у слушателей вырабатывались навыки работы с различными видами материалов.

Необходимо помнить, что у иностранных граждан отсутствует возможность регулировать скорость и длительность речи говорящего, его особенности голоса или произношения. Следовательно, для эффективного обучения аудированию преподаватель должен выработать определенную стратегию, в которой будут учитываться трудности разного характера и которая обеспечит преодоление этих трудностей. Рекомендуется на начальном этапе обучения аудированию предъявлять знакомый языковой материал и следить, чтобы в нем было не более 5% незнакомой лексики. Следующий этап обучения предусматривает формирование умений догадываться о значении новых слов и понимать их, исходя из контекста. Кроме того, необходимо развивать интонационный слух, что является информативным признаком фразы, и фонематический слух. Для понимания научной речи важно обучить аудированию вербальных зрительных опор: списка слов и словосочетаний, заголовка, плана и др. После достижения вышеперечисленных навыков аудирования следует постепенно усложнять структуру предъявляемых предложений и учитывать, что труднее воспринимать придаточные определительные, нежели сложные предложения с дополнительными (изъяснительным) и обстоятельственными придаточными, что самые трудные для понимания – бессоюзные сложные предложения [3, с. 79].

Современное развитие методики преподавания иностранных языков происходит очень активно, у преподавателей появляется больше способов и форм предъявления учебного материала, возможностей актуализации полученных знаний, проведения промежуточного и итогового контроля. В настоящее время уже существуют учебно-методические пособия по обучению аудированию в рамках изучения научного стиля речи по разным профильным направлениям. Все это положительно влияет на достижение иностранными гражданами уровня владения русским языком, необходимого для их дальнейшего обучения в вузах и возможности профессиональной деятельности на изучаемом языке.

Литература

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Евстифеева Т.М., Родионов В.Н. Роль аудирования в профессиональной подготовке иностранных слушателей на факультете доуниверситетского образования // Актуальные проблемы содержания и технологии обновления довузовского образования [Электронный ресурс] : сб. ст. – Вып. 3 / отв. ред. В.М. Молофеев. – Минск: БГУ, 2017. – С. 115-119. Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/230595>. Дата доступа: 03.11.2024 г.
3. Хавронина С.А., Балыхина Т.М. Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный» // Учебное пособие. – М., 2008. – 324 с.